

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación
INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

Acuse de Recibo

Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Folio electrónico: 112051/2025

Fecha de envío de la SCJN: 02/12/2025 10:24

Tipo y núm. de exp. de la SCJN: VARIOS 2222/2025

Tipo de acuerdo: DESECHAMIENTO, ACUSE DE RECIBO, PARA CONOCIMIENTO, REQUERIMIENTO DE TURNO NOTIFICACIÓN(REQUERIMIENTO A OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN)

Núm. oficio de la SCJN: MI/PL/SSGA/XXVIII/20747/2025

Tipo y núm. de exp. del órgano remitente: NINGUNO 0/0

Fecha de recepción del órgano remitente: 02/12/2025 11:07

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de documentación recibida

Acuerdo (en su caso constancias)	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 03/11/2025	(13) ORIGINAL	ANEXA ÚNICAMENTE 1 ARCHIVO
CONSTANCIA 1	(3) ORIGINAL	SIN OBSERVACIONES

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

